

Дані про автора

Молнар Олександр Сергійович,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Бровді Маріанна Іванівна,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Лозинець Олександр Анатолійович,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Oleksandr Molnar,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Marianna Brovdi,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Oleksandr Lozynets,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК 338.4 : 338.2

СТУДІНЬСЬКА Г. Я.

БІЛЯК Ю. В.

ТИМЧЕНКО Ю. В.

Енергоефективність як індикатор сталого розвитку аграрного виробництва

Об'єктом дослідження є енергоефективність сільського, лісового, рибного господарств як чинник сталого розвитку країни.

Предметом дослідження є встановлення відповідності фактичних національних індикаторів енергоефективності прийнятим цільовим показникам в зобов'язаннях українського уряду в контексті сталого розвитку національної економіки.

Метою дослідження є аналіз енергоефективності українського ВВП, енергоефективності сільського господарства за період 2012–2022 роки та визначення їх відповідності до національних цілей сталого розвитку в частині енергозбереження.

Висновки. Енергоефективність є невід'ємним компонентом енергетичної безпеки держави, а також її сталого інноваційного розвитку. Аналіз динаміки ВВП України, обсягу виробництва сільського, лісового, рибного господарств та показників їх енергоємності показав наступне:

Темпи приросту продукції сільського, лісового та рибного господарств обганяють темпи приросту ВВП України більше ніж у 2 рази, що йде в супереч стратегії інноваційного розвитку країни 2019 року. Одночасно спостерігається зростання питомої ваги сільського, лісового та рибного господарств у загальному кінцевому енергоспоживанні країни;

Тенденції щодо зменшення показника енергоємності ВВП України та сільського, лісового, рибного господарства є позитивними. Разом з тим, темпи зменшення показника енергоємності сільського, лісового та рибного господарств є вищими за темпи зменшення показника енергоємності ВВП України в цілому. За прогнозними даними в 2030 році енергоємність ВВП та сільського, лісового та рибного господарств зрівняються;

Питома вага кінцевого енергоспоживання сільського, лісового та рибного господарств складає незначну частину, яка коливається від 3% до 4,1%.

Компаративний аналіз прогнозних (7.4.1.) та фактичних показників енергоємності сільського, лісового, рибного господарств свідчать про те, що на момент прийняття планів щодо зниження енергоємності сільського, лісового та рибного господарства, фактичний рівень цього показника був більше ніж в 2 рази за той, що був заплановано, що свідчить про фіктивність таких цілей з боку держави.

Наукова новизна полягає у порівнянні фактичних показників енергоемності продукції сільсько-го, лісового, рибного господарств із прогнозними цілями, що були прийняті українським урядом в контексті цілей сталого розвитку України.

Практична цінність отриманих результатів полягає в можливості їх застосування щодо корегування зобов'язань України в контексті її сталого розвитку.

Ключові слова: енергоефективність, енергоемність, сталий розвиток, аграрне виробництво, сільське, лісове, рибне господарство, ВВП.

STYDINSKA G. Ya.
BILYAK Yu. V.
TYMCHENKO Yu. V.

Energy efficiency as a indicator of sustainable development of agricultural production

The object of the study is the energy efficiency of agriculture, forestry, and fisheries as a factor in the sustainable development of the country.

The subject of the study is to establish the conformity of the actual national indicators of energy efficiency with the adopted goals of Ukraine in the context of its sustainable development.

The purpose of the study is to analyze the energy efficiency of the Ukrainian GDP, the energy efficiency of agriculture for the period 2012–2022 and determine their compliance with the national goals of sustainable development in terms of energy saving.

Conclusions: Energy efficiency is an integral component of the energy security of the state, as well as its sustainable innovative development. Analysis of the dynamics of Ukraine's GDP, the volume of production of agricultural, forestry, and fishing farms and their energy intensity indicators showed the following:

1) The rate of growth of agricultural, forestry, and fishery products outpaces the rate of growth of Ukraine's GDP by more than 2 times, which goes against the country's 2019 innovative development strategy. At the same time, there is an increase in the share of agriculture, forestry and fisheries in the total final energy consumption of the country;

2) Trends in reducing the energy intensity of Ukraine's GDP and agriculture, forestry, and fisheries are positive. At the same time, the rate of decrease in the energy intensity indicator of agriculture, forestry, and fisheries is higher than the rate of decrease in the energy intensity indicator of Ukraine's GDP as a whole. According to forecast data, in 2030, the energy intensity of GDP and agriculture, forestry and fisheries will become equal;

3) The specific weight of the final energy consumption of agriculture, forestry and fisheries makes up an insignificant part, ranging from 3% to 4.1%.

4) Comparative analysis of forecast (7.4.1.) and actual indicators of the energy intensity of agriculture, forestry, and fisheries indicate that at the time of adoption of plans to reduce the energy intensity of agriculture, forestry, and fisheries, the actual level of this indicator was more than 2 times than what was planned, which indicates the fictitiousness of such goals on the part of the state.

The scientific novelty consists in the comparison of the actual indicators of the energy intensity of agricultural, forestry, and fishery products with the forecast goals adopted by the Ukrainian government in the context of the goals of sustainable development of Ukraine.

The practical value of the obtained results lies in the possibility of their application in adjusting Ukraine's obligations in the context of its sustainable development.

Key words: energy efficiency, energy intensity, sustainable development, agricultural production, agriculture, forestry, fisheries, GDP.

Постановка проблеми. Концепція сталого розвитку світового господарства передбачає необхідність поєднання економічного зростання матеріального виробництва відповідно до темпів росту споживання з урахуванням властивостей екосистем до самовідновлення, що сьогодні є значно обмеженою через техногенне навантаження на навколишнє природне середовище. Стратегію сталого розвитку офіційно проголошено на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 році. Сучасне формулювання Концепція сталого розвитку набула в 2015 році на Саміті ООН в Нью-Йорку, що був присвячений сталому розвитку. Саме на цьому саміті ООН було схвалено глобальну програму, що базується на 17 цілях сталого розвитку (169 завдань), які мають бути досягнуті світовою спільнотою до 2030 року. Підсумковим документом саміту став план «Петроторення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року». Документ передбачає, що збалансованість відповідно до визначених цілей має бути забезпечена у розвитку економічних, соціальних та екологічних компонент, що допоможе досягти основну мету сталого розвитку – збереження людства, яке сьогодні знаходиться під реальною загрозою зникнення. Україна також приєдналась до реалізації Концепції сталого розвитку. Зокрема, у 2019 році прийнято Указ Президента щодо досягнення цілей сталого розвитку та результатів їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України, викладених у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», а у грудні 2020 року КМУ вніс зміни до Регламенту, де визначено, що необхідність досягнення Цілей сталого розвитку має бути врахована у процесі формування та реалізації державної політики України. Таким чином на державному рівні Цілі сталого розвитку закріплено у якості орієнтирів для розроблення програмних та прогнозних документів [1; 2].

З урахуванням особливостей національного розвитку, була сформована українська система, що складається із 86 завдань. Ці завдання національного розвитку, індикатори для моніторингу їх виконання та цільові орієнтири для досягнення до 2030 року було відображено в Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна». Фактично ця система є базою для подальшого комплексного моніторингу країни [3]. Ціль № 7 в на-

ціональній системі напрямів сталого розвитку українського господарства – «Доступна та чиста енергія». Завдання 7.3. – збільшити частку енергії з відновлюваних джерел у національному енергетичному балансі, зокрема за рахунок введення додаткових потужностей об'єктів, що виробляють енергію з відновлюваних джерел (індикатор 7.3.1. – частка енергії, виробленої з відновлюваних джерел, у загальному кінцевому споживанні енергії, %) та завдання 7.4. – підвищити енергоефективність економіки (індикатор 7.4.1. – енергоємність ВВП (витрати первинної енергії на одиницю ВВП), кг н. е. (нафтовий еквівалент) на 1 дол. США за ПКС 2011). Разом з тим, національна програма не розглядає досягнення поставлених цілей через галузеву структуру національного господарства, що здатна деталізувати проблеми енергоефективності та допомогти сформувати шляхи їх вирішення. В світлі світової продовольчої небезпеки, що посилюється через російсько-українську повномасштабну війну, актуальність питання посилюється та потребує також ґрунтовного дослідження.

Об'єктом дослідження є енергоефективність аграрного виробництва як чинник сталого розвитку. Предметом дослідження є встановлення відповідності фактичних національних індикаторів енергоефективності прийнятим цільовим показникам в зобов'язаннях українського уряду в контексті сталого розвитку національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вересні 2014 року за ініціативою Асоціації з енергоефективності та енергозбереження і ТОВ «ЕТР-Спектр» відбулася перша Міжнародна конференція «Енергоефективність в промисловості та АПК», де президент Асоціації з енергоефективності та енергозбереження Козачук О. презентував основні показники та проекти з енергоефективності в Україні, з яких видно, що енергоємність української промисловості в 3 рази вище, ніж в середньому в Європі і кожна вкладена гривня в проекти по енергоефективності повертається трьома гривнями економії [4].

Науковці продовжують досліджувати причини низької енергоефективності українського господарства: «Українська економіка залишається однією з найменш енергоефективних у світі. За останні 20 років основні економіки світу кардинально скоротили споживання енергоресурсів, в Україні значна їхня частка витрачається дарма через зно-

шеність фондів, старе обладнання та неефективне житлово-комунальне господарство» [5].

Градовий В. досліджує організаційні складові енергозбереження в сільськогосподарських підприємствах, що, на його погляд, включає інформаційну діяльність, засновану на обстеженні, моніторингу і виявленні реального потенціалу, розробці і впровадженні заходів із енергозбереження, а також систему принципів та критеріїв, які визначають спрямованість досліджуваних процесів та формують ґрунтовну методичну базу для подальшої розробки організаційно-економічного механізму управління енергозбереженням в сільськогосподарських підприємствах із врахуванням системності та початкових факторів, як важливих положень для підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності і в галузі [6, с.51].

Проблемою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні шляхом розвитку та впровадження сучасних енергоефективних технологій та обладнання, які будуть потрібними та будуть відповідати сучасним вимогам, займаються Мельник В. І. та Цимбал Б. М. Автори здійснюють компаративний аналіз енергоефективності сільських регіонів України відносно рівня енергоефективності країн ЄС та формулюють висновок, що в Україні є перспективи розвивати та впроваджувати сучасні технології поновлювальних та нетрадиційних джерел енергії, які є безпечними для навколишнього середовища. Висока енергоефективність сільського господарства має позитивний вплив на зростання рівня життя населення, а також на залучення інвестицій [7, с.108].

Болтянська Н. І. та Болтянський О. В. приділяють увагу чинникам та умовам забезпечення ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві. Автори приходять до висновку, що підвищення ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій може бути досягнуто за допомогою правильної реалізації організаційно-економічного механізму використання інноваційних технологій, що потребує комплексного розвитку системи умов і чинників сільськогосподарського виробництва, які за своєю природою дуже різноманітні і численні, взаємозв'язані і взаємообумовлені, змінюються в часі, впливають на явища і процеси і самі піддаються впливу в результаті соціально-економічного розвитку і науково-технічного прогресу [8].

Сучасний стан енергозабезпечення дослідила Гончарук І. В., яка проаналізувала структуру енергоспоживання АПК України та прийшла до висновку, що найбільшу частку в ній займають нафтопродукти, електроенергія, теплоенергія та природний газ; проаналізувала співвідношення динаміки цін на нафту марки Brent та бензин А-95 і дизпаливо в Україні та встановила, що високі націнки трейдерів призводять до зростання витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів у сільськогосподарському виробництві та зростання вартості виготовленої сільськогосподарської продукції; дослідила структуру витрат аграрних підприємств на виробництво продукції (робіт, послуг) у 2019 р., де частка паливно-мастильних матеріал становить від 10 до 14 % [9]. Авторка обґрунтовує висновок, що аграрний сектор України має достатній потенціал для підвищення енергоефективності та переходу на відновлювані джерела енергії задля забезпечення не лише енергетичної незалежності галузі, а й країни загалом.

Токарчук Д. М., Фурман І. В. досліджують основні детермінанти розвитку енергоефективних технологій в АПК України через розкриття основних проблем, які перешкоджають досягненню енергетичної незалежності України. Аналіз використання сучасних енергоефективних технологій у галузі рослинництва дозволив авторам обґрунтувати їх зв'язок з використанням сучасної техніки та відновлюваних джерел енергії, космічними інформаційними технологіями та запропонувати сучасні техніко-технологічні рішення в тваринництві, що сприяють енергозбереженню [10].

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Питання енергоефективності в АПК вельми цікавить науковців, оскільки результати дослідження надають відповіді на питання щодо напрямів зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва та конкурентоспроможності українських виробників на світовому ринку аграрної продукції. Менш дослідженою складовою енергоефективності АПК залишається її відповідність поставлених національних цілей світовому рівню у контексті концепції сталого розвитку.

Метою дослідження є аналіз енергоефективності українського ВВП, енергоефективності сільського господарства за період 2012–2022 роки та визначення їх відповідності до національних цілей сталого розвитку в частині енергозбереження.

Відповідно до мети поставлені наступні завдання:
Дослідити динаміку обсягу продукції сільського, лісового та рибного господарств та питому вагу цього показника у ВВП України;

Проаналізувати загальну динаміку енергоемності українського господарства та сільського, лісового, рибного господарства за останні 11 років;

Розглянути галузеву структуру кінцевого енергоспоживання в Україні та визначити місце сільського господарства у відповідному рейтингу споживачів;

Здійснити компаративний аналіз динамік прогнозованого та фактичного показника енергоемності сільського, лісового, рибного господарства.

Викладення основного матеріалу дослідження. Стрімке зростання населення та відповідне збільшення попиту на продукти харчування стали сьогодні викликом перед планетою, що потребує пошуку інноваційних рішень, одним з яких є скорочення енергоемності готової продукції, або енергоефективності виробництва (ВВП у масштабах країни). Головним викликом сьогодні для української енергоефективності з 24 лютого 2022 року стала повномасштабна агресія росії в Україні.

Енергоефективність – невід’ємний компонент енергетичної безпеки держави, а також її стало інноваційного розвитку. На тлі сьогоднішніх подій на глобальній енергетичній арені, коли росія чинить енергетичний шантаж цивілізованого світу, питання зменшення залежності від імпорту традиційних енергоресурсів стали актуальними як ніколи як для України, так і для ЄС. У цьому контексті питання енергоефективності вчергове доводять своє стратегічне значення не лише для низьковуглецевого розвитку і надійного енергозабезпечення, а й безпосередньо – для суверенітету та незалежності держави [13]. Проблеми енергоефективності у сільському господарстві також значно посилені через російсько-українську війну. Мова йде про скорочення посівних площ та пасовищ через обстріли та мінування, що негативно впливає на обсяги сільськогосподарського виробництва, а в кінцевому підрахунку – ВВП; про зруйновані російськими військовими або викрадені сонячні станції, вітряки, що знижує показники зеленої енергетики у сільському господарстві України; про непродуктивне використання паливно-енергетичних ресурсів через зруйновану енергетичну інфраструктуру тощо.

Енергоемність – це показник, за допомогою якого визначається обсяг енергетичних ресурсів, що необхідний країні для отримання валового внутрішнього продукту. Показник енергоемності є одним з найважливіших макроекономічних ідентифікаторів стану національної економіки.

Для розрахунку показника енергоемності використовуються вхідні та вихідні дані. Вхідні дані – це сумарний обсяг всіх енергетичних ресурсів, необхідних для досягнення певного результату, тобто це – енергетичні витрати в процесі виробництва. Вихідні дані – це вартість сукупності товарів та послуг, які можуть бути вироблені за певний час, зокрема – рік. З метою спорідненості вхідні та вихідні дані виражаються в грошовому вимірі. Формула розрахунку представлена нижче:

$$EE = \frac{\sum Ve}{GDP} * 100\%$$

EE – енергоемність, %;

Ve – енергетичні витрати за певний період, грн;
GDP – ВВП країни за відповідний період, грн.

На жаль, статистики щодо паливно-енергетики за останні роки в Україні немає взагалі. Скористуємось інформацією незалежної дослідницької компанії Enerdate, яка спеціалізується на аналізі та прогнозуванні енергетичних і кліматичних проблем. Штаб-квартира компанії Enerdate знаходиться в Греноблі (Франція), де вона була заснована в 1991 році [12]. Щорічник-2023 року «World Energy & Climate Statistics» охоплює 186 країн, але в доступі є інформація щодо 43 країн в тому числі України, що дає можливість здійснити бажаний аналіз.

Проаналізуємо вихідні дані в динаміці, а саме ВВП України та обсяг продукції сільського, лісового та рибного господарства, що представлено у табл. 1.

Скористаємось даними Асоціації «Незалежна асоціація банків України» [14]. Для зручності переведемо дані, що наведені на цьому сайті у долари. Статистика табл. 1 свідчить про помітне падіння обсягу українського ВВП з 2013 по 2018 рр. – майже на 35%. Тільки в 2020 році рівень ВВП в Україні перевищив базовий – 2012 року. Зростання ВВП, що розпочалося з 2019 року з прискорюючими темпами приросту (в 2019 – +11,7%; в 2020 – +12,5%; в 2021 – +31,1%) до 2022 року, тобто до початку повномасштабної російсько-української війни.

Таблиця 1. Динаміка ВВП України та обсягу продукції с/г, лісового, рибного господарств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ВВП, млрд дол	47,7	50,5	37,6	27,0	28,2	33,5	38,6	43,1	48,5	63,6	50,8
Обсяги продукції с/г, лісового та рибного г-ва, млрд дол	4,26	6,18	4,44	3,75	4,10	4,11	5,08	5,05	6,51	11,4	6,37
Питома вага продукції с/г, лісового, рибного г-ва, %	8,9	12,2	11,8	13,9	14,5	12,3	13,2	11,7	13,4	17,9	12,5

Джерело: розраховано авторами за [14]

Рисунок 1. Динаміка ВВП України та обсягів с/г продукції, лісового та рибного господарств у 2012–2022 рр., млрд дол.

Джерело: побудовано авторами за [14]

Схожі тенденції зберігались і у динаміці обсягу продукції сільського, лісового та рибного господарств – падіння обсягів у період з 2013 по 2017 роки (річний часовий зсув, очевидно, пов’язаний із сезонністю сільськогосподарської продукції); та зростання обсягів у період – 2019–2021 років: (в 2020 – +28,9%; в 2021 – +75,1%).

Темпи приросту продукції сільського, лісового та рибного господарств обганяють темпи приросту ВВП у 2020 році – у 2,3 рази, а в 2021 році – у 2,4 рази, що йде в супереч стратегії технологічного розвитку (2017 року) та інноваційного розвитку (2019 року). Лінії тренду, що на рис. 1 підтверджують такі висновки.

Збереження таких тенденцій веде до збільшення первинного сектору національної економіки, тобто до погіршення її секторальної структури, що нівелює стратегічні наміри уряду до інноваційного розвитку країни [15, С.27].

Наступним кроком дослідження є аналіз вхідних даних, тобто сумарного обсягу всіх енергетичних ресурсів, необхідних для досягнення певного рів-

ня ВВП. Динаміка кінцевого енергоспоживання у галузевому розрізі наведено у табл.2:

З метою розуміння «внеску» сільського, лісового та рибного господарства у загальний обсяг кінцевого енергоспоживання, розглянемо галузеву структуру цього споживання, що представлено на рис.2.

Як видно з представленої діаграми, питома вага кінцевого енергоспоживання сільського, лісового та рибного господарств складає незначну частину, яка коливається 10 років від 3% до 4,1%. Найбільше кінцеве енергоспоживання належить промисловості – 32,7%, суттєві витрати паливно-енергетичних ресурсів несе побутовий сектор – 28,4%, а також транспорт – 20,4%. Разом з тим, спостерігається стала тенденція до зростання питомої ваги сільського, лісового та рибного господарства у кінцевому енергоспоживанні, що видно з рис. 3.

Зростання питомої ваги сільського, лісового та рибного господарства у загальному кінцевому

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Таблиця 2. Динаміка кінцевого енергоспоживання у галузевому розрізі, тис. т н.е.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ¹	2020 ¹
Кінцеве енерго– споживання, в т.ч.:	75852	73107	69557	61460	50831	51649	49911	51408	49665	47773
Промисловість	26253	24845	21864	20570	16409	14955	15098	16487	16122	15956
Транспорт	12611	11448	11280	10327	8750	9165	9624	9453	10026	8012
Домашні господар– ства	23604	23466	23495	20384	16554	17588	16487	16201	14007	13601
Сектор послуг	4802	5037	5745	4663	3838	4856	4337	4742	4831	4863
Сільське, лісове та рибне господарства	2246	2195	2242	2016	1961	2143	1847	1880	1882	1662
Питома вага, %	3,0	3,0	3,2	3,3	3,9	4,1	3,7	3,7	3,8	3,5
Інші види діяль– ності	327	0	0	0	0	31	0	0	0	0
Неенергетичне викор–ня енергії	6008	6116	4932	3500	3318	2910	2515	2645	2796	3679

¹ 2014–2021 рр. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Джерело: складено авторами за [<https://ukrstat.gov.ua/>]

Рисунок 2. Галузева структура кінцевого енергоспоживання в 2019 році, %

Джерело: побудовано авторами за [14]

Рисунок 3. Динаміка питомої ваги сільського, лісового та рибного господарств у загальному кінцевому енергоспоживанні

Джерело: складено авторами за [<https://ukrstat.gov.ua/>]

енергоспоживанні країни доводиться позитивним нахилом лінії тренду на рис.3:

Останнім кроком нашого аналізу є розрахунок енергоефективності, що склалась у сільському, лісовому та рибному господарству, що представлений у табл. 3:

Порівнюємо в динаміці показники енергоемності ВВП України в цілому із показниками енергоемності сільського, лісового та рибного господарств на рис. 4:

Негативний нахил лінії тренду свідчить про цілком позитивні тенденції щодо енергоефективності українського ВВП за останні 11 років, хоча в 2015, 2017 та з 2019 року спостерігається незначне підвищення цього показника – на 5,5% (2022/2019 pp).

Разом з тим, звертаємо увагу на значне зростання енергоемності сільського, лісового та рибного господарства, з 2017 ро 2020 рік. З рис.

4 видно, що темпи зменшення показника енергоемності сільського, лісового та рибного господарства є вищими за темпи зменшення показника енергоемності ВВП України в цілому. За прогнозними розрахунками (у разі збереження тенденцій) в 2030 році енергоемність ВВП та сільського, лісового та рибного господарств зрівняються.

Кінцевою метою дослідження є визначення відповідності досягнутих показників енергоемності у сільському, лісовому та рибному господарствах до національних цілей сталого розвитку в частині енергозбереження. Візуалізуємо плановий та прогнозний показник 7.4.1. на рис. 5. Дані рис. 5 свідчать про те, що на момент прийняття планів щодо зниження енергоемності сільського, лісового та рибного господарства, фактичний рівень цього показника був більше ніж в 2 рази меншим за той, що був запланованим, що свідчить про фіктивність таких цілей з боку держави.

Таблиця 3. Динаміка показника енергоемності сільського, лісового, рибного господарств

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Сільське, лісове та рибне господарство, млрд дол.	2246	2195	2242	2016	1961	2143	1847	1880	1882	1662
Обсяг кінцевого енергоспоживання с/г, млрд дол.	13,6	4,26	6,18	4,44	3,75	4,1	4,11	5,08	5,05	6,51
Енергоефективність с/г, %	0,606	0,194	0,28	0,22	0,19	0,191	0,22	0,27	0,2683	0,392

Джерело: розраховано автором за [14; ukrstat.gov.ua]

Рисунок 4. Динаміка показників енергоефективності ВВП України та сільського, лісового, рибного господарств

Джерело: Розраховано авторами за [14; ukrstat.gov.ua]

Рисунок 5. Компаративний аналіз прогнозних (7.4.1.) та фактичних показників енергоемності сільського, лісового, рибного господарств

Джерело: побудовано авторами за [3; 14; ukrstat.gov.ua]

Висновки

Енергоефективність є невід’ємним компонентом енергетичної безпеки держави, а також її сталого інноваційного розвитку. Енергоемність є одним з найважливіших макроекономічних ідентифікаторів стану національної економіки. Енергоемність української продукції більше в 3 рази відповідного європейського показника. Враховуючи приєднання України до світової концепції сталого розвитку, розробка заходів щодо зниження показника енергоемності національної продукції є важливим завданням, виконання якого має контролюватися державою. Аналіз динаміки ВВП України, обсягу виробництва сільського, лісового, рибного господарств та показників їх енергоемності показав наступне:

Темпи приросту продукції сільського, лісового та рибного господарств обганяють темпи приросту ВВП України більше ніж у 2 рази, що йде в супереч стратегії інноваційного розвитку (2019 року). Одночасно спостерігається зростання питомої ваги сільського, лісового та рибного господарств у загальному кінцевому енергоспоживанні країни;

Тенденції щодо зменшення показника енергоемності ВВП України та сільського, лісового, рибного господарства є позитивними. Разом з тим, темпи зменшення показника енергоемності сільського, лісового та рибного господарств є вищи-

ми за темпи зменшення показника енергоемності ВВП України в цілому. За прогнозними даними в 2030 році енергоемність ВВП та сільського, лісового та рибного господарств зрівняються;

Питома вага кінцевого енергоспоживання сільського, лісового та рибного господарств складає незначну частину, яка коливається від 3% до 4,1%.

Компаративний аналіз прогнозних (7.4.1.) та фактичних показників енергоемності сільського, лісового, рибного господарств свідчать про те, що на момент прийняття планів щодо зниження енергоемності сільського, лісового та рибного господарства, фактичний рівень цього показника був більше ніж в 2 рази за той, що був заплановано, що свідчить про фіктивність таких цілей з боку держави.

Список використаних джерел

1. Указ Президента України №722/2019 Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/7222019-2982>
2. Постанова КМУ № 950 від 19.07 2007 року. Про затвердження Регламенту КМУ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF#Text>
3. Національна доповідь МЕРТУ «Цілі сталого розвитку: Україна». URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/natsionalna-dopovid-csr-Ukrainy.pdf>

4. Перша міжнародна конференція «Енергоефективність у промисловості та АПК» 4–5 вересня 2014 року. URL: <http://energy-efficiency.in.ua/i-mezhdunarodnaya-konferenciya-energoeffektivnost-v-promyshlennosti-i-apk/> [українською мовою].

5. Ярошук О. Енергоемність економіки України, або чому до Європи ще далеко. URL: <https://biz.censor.net/m3048408> [українською мовою].

6. Градовий В. Організаційні засади енергозбереження в сільському господарстві / В. Градовий // Міжнародний науковий журнал. Вип.3–4, 2020. – С.45–53. [українською мовою].

7. Мельник В. І., Цимбал Б. М. Аналіз проблем підвищення енергоефективності аграрного виробництва / В. І. Мельник, Б. М. Цимбал // Інженерія природокористування, 2022, №1(23), с. 99 – 114. [українською мовою].

8. Болтянська Н. І., Болтянський О. В. Умови забезпечення ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві. Праці. ТДАТУ. 2016. Вип. 16. Т.2. С. 153–158. URL: https://nauka.tsatu.edu.ua/print-journals-tdatu/16-2/16_2/18.pdf

9. Гончарук І. В. Сучасний стан енергозабезпечення агропромислового комплексу України. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 93–98. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.93 [українською мовою].

10. Токарчук Д. М., Фурман І. В. Сучасні енергоефективні технології в АПК України / Д. М. Токарчук, І. В. Фурман // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2020, № 4. С. 99–116. [українською мовою].

11. Динаміка ВВП України за ПКС 1990–2022 рр. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTR.PP.CD?locations=UA>

12. Enerdata. World Energy & Climate Statistics – Yearbook 2023. URL: <https://www.enerdata.net>. [англійською мовою].

13. Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. URL: <https://saee.gov.ua/uk/content/energy-efficiency>

14. Офіційний сайт Асоціації «Незалежна асоціація банків України» URL: <https://nabu.ua/ua/vvp-2.html>

15. Студінська Г. Я. Аналіз світового паливно-енергетичного комплексу / Г. Я. Студінська, А. Терещенко // Формування ринкових відносин в Україні Збірник наукових праць Вип. 7–8 (206–207). – К. : ДНДІМЕ, 2019. – С. 22–36

References

1. Ukaz Prezidenta Ukrainy №722/2019 Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku. [De-

cree of the President of Ukraine No. 722/2019 On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030] URL: <https://www.president.gov.ua/documents/7222019-2982> [in Ukrainian].

2. Postanova KМУ № 950 vid 19.07 2007 roku. Pro zatverdzhennya Rehlamentu Kabinetu Ministriv Ukrainy. [CMU Resolution No. 950 of July 19, 2007. On approval of the Regulations of the Cabinet of Ministers of Ukraine] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].

3. Natsional'na dopovid' «Tsili staloho rozvytku: Ukrainy». [National report «Sustainable Development Goals: Ukraine»] URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/natsionalna-dopovid-csr-Ukrainy.pdf>[in Ukrainian].

4. Persha mizhnarodna konferentsiya «Enerhoefektivnist' u promyslovosti ta APK» 4–5 veresnya 2014 roku. [The first international conference «Energy efficiency in industry and agriculture» on September 4–5, 2014.] URL: <http://energy-efficiency.in.ua/i-mezhdunarodnaya-konferenciya-energoeffektivnost-v-promyshlennosti-i-apk/>[in Ukrainian].

5. Yaroshchuk O.(2018) Enerhoymnist' ekonomiky Ukrainy, abo chomu do Yevropy shche daleko. [Yaroschuk O. Energy intensity of Ukraine's economy, or why Europe is still far away.] URL: <https://biz.censor.net/m3048408> [in Ukrainian].

6. Hradovyy V. (2020) Orhanizatsiyni zasady enerhozberezhennya v sil's'komu hospodarstvi / V. Hradovyy // Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal. [Gradovyy V. Organizational principles of energy saving in agriculture / V. Gradovyy // International Scientific Journal] Vyp.3–4, 2020. – P.45–53. [in Ukrainian].

7. Mel'nyk V. I., Tsymbal B. M. (2022) Analiz problem pidvyshchennya enerhoefektyvnosti ahrarnoho vyrobnytstva [Analysis of problems of increasing the energy efficiency of agricultural production] / V. I. Mel'nyk, B. M. Tsymbal // Inzheneriya pryrodokorystuvannya, 2022, №1(23), p. 99 – 114. [in Ukrainian].

8. Boltyans'ka N. I., Boltyans'kyi O. V. (2016) Umovy zabezpechennya efektyvnoho zastosuvannya resursozberihayuchykh tekhnolohiy v molochnomu skotarstvi. [Conditions for ensuring the effective use of resource-saving technologies in dairy farming]. Pratsi. TДАТУ. 2016. Vyp. 16. Т.2. P. 153–158. URL: https://nauka.tsatu.edu.ua/print-journals-tdatu/16-2/16_2/18.pdf [in Ukrainian].

9. Honcharuk, I. (2020), «The current state of energy supply of the agro-industrial complex of Ukraine», *Ekonomika ta derzhava*, vol. 10, pp. 93–98. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.93 [in Ukrainian].

10. Tokarchuk D. M., Furman I. V. Suchasni enerhoefektyvni tekhnolohiyi v APK Ukrayiny [Modern energy-efficient technologies in the agricultural sector of Ukraine] / D. M. Tokarchuk, I.V. Furman // Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual'ni pytannya nauky i praktyky, 2020, № 4. P. 99–116. [in Ukrainian].

11. Dynamika VVP Ukrayiny za PKS 1990–2022 rr. [Dynamics of Ukraine's GDP according to the PCS 1990–2022] URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?locations=UA> [in Ukrainian].

12. Enerdate. World Energy & Climate Statistics – Yearbook 2023. URL: <https://www.enerdata.net>. [in English].

13. Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. [Official website of the State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine]. URL: <https://saee.gov.ua/uk/content/energy-efficiency> [in Ukrainian].

14. Ofitsiynny sayt Asotsiatsiyi «Nezalezhna asotsiatsiya bankiv Ukrayiny» [Official website of the Association «Independent Association of Banks of Ukraine»] URL: <https://nabu.ua/ua/vvp-2.html> [in Ukrainian].

15. Studins'ka H. Ya. Analiz svitovoho palyvno-enerhetychnoho kompleksu [Analysis of the world fuel and energy complex] / H. Ya. Studins'ka, A. Tereshchenko // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini Zbirnyk naukovykh prats' Vyp. 7–8 (206–207). – K. : DNDIIME, 2019. – S. 22–36 [in Ukrainian].

Дані про авторів

Студінська Галина Яківна,

доктор економічних наук, ДНДІІМЕ
e-mail: stusinska.galina@gmail.com

Біляк Юлія Вікторівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України
e-mail: bilyak.y.v@nubip.edu.ua

Тимченко Ю. В.,

аспірант кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України
e-mail: yuticompany@gmail.com

Data about the authors

Halyna Stydinska,

Doctor of Economics of State Research Institute Informatization and Modelling of the Economic
e-mail: stusinska.galina@gmail.com

Yulia Bilyak,

PhD of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
e-mail: bilyak.y.v@nubip.edu.ua

Yutchenko Yu.,

PhD student at the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
e-mail: yuticompany@gmail.com

УДК 331.108.37:005

ОСАДЧУК О. П.

Основні аспекти застосування технологій рекрутингу в системі менеджменту персоналу

Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти використання широких можливостей сучасного програмного забезпечення щодо удосконалення процесів рекрутингу в системі менеджменту персоналу.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні важливості проведення рекрутингу на підприємстві, як процесу, що відіграє стратегічну роль в забезпеченні функціонування системи менеджменту персоналу, а також дослідженні основних аспектів використання сучасних інформаційних технологій у сфері автоматизації та підвищення продуктивності процесів рекрутингу.

Методи дослідження. В роботі було використано загальнонаукові методи дослідження, такі як: аналіз – для дослідження рекрутингу в системі менеджменту персоналу; узагальнення – задля визначення основних характеристик програмних продуктів, які застосовуються в рекрутингу, та для формування висновків; а також системний підхід щодо визначення основних процесів, які в сукупності формують систему менеджменту персоналу.

Результати роботи. У статті обґрунтовано важливість здійснення рекрутингу для вчасного задоволення потреби підприємства у професійних кадрах. Зазначено, що процес рекрутингу є складовою частиною системи менеджменту персоналу, оскільки відіграє важливу стратегічну роль у забезпеченні її ефективного функціонування. Представлено перелік кадрових процесів, які в су-